

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONALAR ROLI: ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Gaziyeva Nigora Shamsiddinova¹, Ortiqboyeva Durdona Tursunali qizi²

¹Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedra katta o‘qituvchisi

²Angren universiteti “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598853>

Annotatsiya: Mazkur maqolada farzand tarbiyasida ota-onalar roli, Sharq va G‘arb olimlari merosidagi oilaviy tarbiya haqidagi qarashlar, ota-onalarning ijtimoiy vazifalari, maktabgacha ta’lim va ota-ona hamkorligi, shuningdek oilada farzand tarbiyasida zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Oila tarbiyasining zamonaviy pedagogika va psixologiya asosidagi jihatlari yoritilib, amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: oila, farzand tarbiyasi, ota-ona, pedagogika, psixologiya, Sharq allomalari, G‘arb pedagoglari, maktabgacha ta’lim, hamkorlik, zamonaviy yondashuv.

Аннотация: В данной статье анализируются роль родителей в воспитании детей, представления о семейном воспитании в наследии восточных и западных учёных, социальные функции родителей, сотрудничество в дошкольном образовании между семьёй и родителями, а также современные педагогические и психологические подходы к воспитанию детей в семье. Освещаются современные аспекты семейного воспитания на основе педагогики и психологии, приводятся практические рекомендации.

Ключевые слова: семья, воспитание детей, родители, педагогика, психология, восточные учёные, западные педагоги, дошкольное образование, сотрудничество, современные подходы.

Annotation: This article analyzes the role of parents in child-rearing, perspectives on family education inherited from Eastern and Western scholars, the social responsibilities of parents, cooperation between preschool education and parents, as well as modern pedagogical and psychological approaches to child upbringing within the family. The contemporary aspects of family education based on pedagogy and psychology are highlighted, and practical recommendations are provided.

Keywords: family, child-rearing, parents, pedagogy, psychology, Eastern scholars, Western educators, preschool education, cooperation, modern approach.

Bugungi kunda yosh avlod tarbiyasi, uning ma’naviy-axloqiy, intellektual va jismoniy barkamolligi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonning markazida esa oila turadi. Oila farzand uchun ilk tarbiya maskani bo‘lib, bola birlamchi ijtimoiy ko‘nikma, qadriyat va axloqiy me‘yorlarni aynan oiladan o‘zlashtiradi. Shu bois zamonaviy pedagogika va psixologiya ota-onalarning tarbiyada tutgan o‘rni, metod va uslublarini o‘rganishga katta e’tibor qaratmoqda.

Farzand tarbiyasi – jamiyatning eng muhim va mas’uliyatli jarayonlaridan biridir. Bola shaxsining shakllanishi, uning dunyoqarashi, axloqi va ijtimoiy faolligi, avvalo, oiladagi tarbiya tizimiga bog‘liq. Shu bois ota-onalar farzand tarbiyasida asosiy o‘rin tutadi. Bugungi kunda tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan zamon ota-onalardan yangicha fikrlash, zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarni bilish hamda amalda qo‘llay olishni talab etadi.

Zamonaviy tarbiya metodlari ota-onani nafaqat farzandga nasihat beruvchi, balki uning his-tuyg‘ularini tushunuvchi, shaxs sifatida rivojlanishiga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi hamkor sifatida ko‘radi. Shu sababli har bir ota-ona bola psixologiyasini bilishi, individual yondashuvni qo‘llay olishi va ijobiy muloqot muhitini yaratishi zarur. Mazkur mavzuda farzand tarbiyasida ota-onalarning roli hamda zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi.

Sharq va G‘arb olimlari merosida oila va farzand tarbiyasi

Sharq allomalari oilani jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida talqin etganlar. Masalan, Abu Nasr al-Farobiy “Fozil shahar ahli” asarida barkamol jamiyatni tarbiyalangan shaxslardan tashkil topishini ta’kidlagan. Ibn Sino “Tadbiri manozil” asarida oilaning bola tarbiyasidagi ahamiyatiga, ota-onaning axloqiy namunali bo‘lishiga alohida urg‘u beradi. Alisher Navoiy ham “Mahbub ul-qulub” asarida yaxshi odob va ilmning oilada shakllanishini ta’kidlagan. G‘arb pedagoglari orasida Ya.A.Komenskiy bolani tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan tarbiyaga chaqiradi, Jan-Jak Russo “Emil yoki tarbiya haqida” asarida tabiatga yaqin, erkin tarbiya g‘oyasini ilgari suradi. Maria Montessori maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda mustaqillik, erkinlik va individual rivojlanishga asoslangan metodlarni yaratdi. A.S.Makarenko esa oiladagi intizom, mehnatga o‘rgatish va kollektiv ruhini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratdi.

Sharq va G‘arb qarashlarini solishtirganda, Sharqda ko‘proq ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga urg‘u berilgan bo‘lsa, G‘arbda shaxsning mustaqilligi va tabiiy rivoji ustuvor bo‘lganini ko‘ramiz. Zamonaviy pedagogika bu ikki yo‘nalishni uyg‘unlashtirib, kompleks yondashuvni tavsiya etadi.

Ota-onalarning ijtimoiy vazifalari

Ota-onalar farzand tarbiyasida nafaqat boshqa bir insonlar oldidagi mas’uliyatni, balki jamiyat oldidagi ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi. Bular quyidagilar:

- farzandni ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, milliy qadriyatlarni singdirish;
- huquqiy, ma’naviy, jismoniy rivojiga sharoit yaratish;
- jamiyatda munosib shaxs sifatida voyaga yetkazish;
- oila muhitida sog‘lom psixologik atmosfera yaratish;
- farzandni mehnatsevarlik, mustaqil fikrlash, odob va muloqot madaniyatiga o‘rgatish.

Bu vazifalar ota-onadan doimiy e’tibor, bilim va pedagogik savodxonlikni talab qiladi.

Maktabgacha ta’lim va ota-ona hamkorligi

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bola tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Ota-onalar va tarbiyachilarning hamkorligi quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- oiladagi tarbiya bilan MTT tarbiyasini uyg‘unlashtirish (bu jarayon bola tarbiyasida ota-ona va tarbiyachilar o‘rtasida yaqin hamkorlik o‘rnatilib, bolaning shaxsini rivojlantirishda izchil va uzviy yondashuv ta’minlanishini anglatadi, bola oilada o‘rgangan qadriyatlar, odatlar va mehnatsevarlik kabi xislatlar maktabgacha ta’lim tashkilotida mustahkamlanib, uning ijtimoiylashuvi va ijodiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi);

- ota-onalar yig‘ilishi, seminar-treninglar, ochiq eshiklar kuni, tarbiyachilar bilan individual suhbatlar (ota-onalar va tarbiyachilar uchun tashkil etiladigan o‘quv mashg‘ulotlari, unda tarbiya metodikalari, bolalar tarbiyasi, psixologik-ijtimoiy masalalar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar oshiriladi);

- bolaning rivojlanishidagi individual xususiyatlarni muhokama qilish (bu har bir bolaning o‘ziga xos rivojlanish darajasi, qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini aniqlash

hamda shu asosda tarbiya va ta’lim jarayonlarini moslashtirish maqsadida ota-onalar va tarbiyachilar o’rtasida olib boriladigan suhbat va tahlildir. Bu muhokama bolaga individual yondashuvni ta’minlash, uning kuchli tomonlarini rivojlantirish va zaifliklarini bartaraf etishga yordam beradi) tavsiyalar berish;

- ota-onalarni zamonaviy tarbiya metodlari bilan tanishtirish - ota-onalarning tarbiya madaniyatini oshirish, bola bilan sog’lom munosabat o’rnatish va uning shaxsiy rivojlanishini samarali qo’llab-quvvatlash.

Shunday hamkorlik bola uchun yagona tarbiyaviy muhitni yaratib, tarbiya sifatini oshiradi.

Oilada farzand tarbiyasida zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar

Zamonaviy tarbiya jarayonida shaxsga yo’naltirilgan yondashuv asosiy o’rinni egallaydi. Bola mustaqil shaxs sifatida qabul qilinadi, uning ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatlari inobatga olinadi. Pozitiv ota-ona yondashuvi jazodan ko’ra rag’bat, bosimdan ko’ra tushuntirishga urg’u beradi. Bu bolaning o’ziga bo’lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Emosional intellektni rivojlantirish – bolaning his-tuyg’ularini anglash, boshqarish va boshqalarning hissiyotlariga hurmat bilan qarash ko’nikmalarini shakllantirish zamonaviy psixologiyada asosiy vazifalardan biridir. Ota-onaning mehribonligi, empatiyasi va talabchanligi bolaning psixologik barqarorligini ta’minlaydi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish – bolada sog’lom identitet (odamning o’zligini anglash va tasdiqlashidir) yuksak axloqiy fazilat va global dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytamizki, Sharq va G’arb olimlarining tarbiya haqidagi qarashlarini uyg’unlashtirgan ota-ona tarbiya jarayonini yanada boyitadi. Ota-onaning ijtimoiy mas’uliyatini anglash va pedagogik-psixologik savodxonligini oshirish farzandni barkamol shaxs qilib voyaga yetkazadi. Maktabgacha ta’limdagi hamkorlik tarbiya sifatini oshiradi. Zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar oilaviy tarbiyada mehr, tushunish va talabchanlikni uyg’unlashtirgan yangi modelni talab etadi. Bunday muhitda ulg’aygan farzandlar jamiyatga foydali shaxs sifatida kamol topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Nasr al-Farobiy. “Fozil shahar ahli”.
2. Ibn Sino. “Tadbiri manozil”.
3. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”.
4. Ya.A.Komenskiy. “Didaktika buyuk asari”.
5. Maria Montessori. “Bola siri”.